

IT-LOYIHALAR PORTFELINI BOSHQARISH YORDAMIDA FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Alimov Baxodir Batirovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining "Loyiha boshqaruv" kafedrası professori v.b., PhD, dotsent

Abduholiqova Nigora Jabborkulovna

Maktabgacha va maktab talimi vazirligining "Umumiy urta talim tashkilotlari va ixtisoslashgan talim muassasalari faoliyatini muvofiklashtirish"

boshqarmasining yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589550>

Annotasiya

Ushbu maqolada loyiha portfelini boshqarishning zamonaviy dunyoda o'rni va ro'li to'liq ochib berilgan. Loyiha portfelini boshqarish usullarini qo'llash, loyiha portfellarini to'g'ri tanlash va muvaffaqiyatli amalga oshirish strategik rejalashtirish atroflicha yoritilgan. Strategik rejalashtirishga olimlar tomonidan keltirilgan ta'riflar tahlil qilingan. Portfelni shakllantirish va amalga oshirish, P2M standarti - Project and Program Management (Loyiha va dasturlarni boshqarish) bo'yicha to'liq ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: loyiha, loyiha portfeli, loyiha portfelini boshqarish, strategik rejalashtirish, P2M standarti.

Agar siz bir nechta jamoalar va bo'limlarni qamrab olgan bir qator tashabbuslarni boshqarsangiz, aniqlikka erishish qanchalik qiyinligini bilasiz. Loyihani boshqarish vositalari sizga bitta tashabbus bo'yicha ishlarni tashkil qilish va bajarish imkonini beradi, lekin bir vaqtning o'zida bir nechta jamoalarda sodir bo'ladigan jarayonlarni samarali boshqarish uchun sizga loyiha portfelini boshqarish kerak bo'ladi.

2025-yilda loyiha portfelini boshqarish yanada raqamli, interaktiv va resurslarni kamroq talab qiladi. Loyiha portfelini boshqarish vositalari aloqani kuchaytirish, aniq loyihalarni tanlash mezonlarini belgilash va loyiha portfellarini strategik maqsadlarga moslashtirish orqali ushbu transformatsiyada hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Eng yaxshi tajribalarni qo'llagan loyiha menejerlari jadvaldagi tartibsizlikka barham beradi va o'z e'tiborini yanada qimmatli loyihalarni boshqarishga o'tkazishi mumkin.

Korxonalarining loyihalarini boshqarishning amaliy qo'llanilishi boshqaruv faoliyatini takomillashtirish uchun trigger(trigger - bu tizimga ma'lum bir voqea sodir bo'lganligi haqida signal beruvchi buyruq yoki funksiya.)lar soni ortib borayotgan raqobat muhiti tufayli tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Korxonalar

soni ortib bormoqda, loyihalarni boshqarishda yangi innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilmoqda, buning natijasida yangi standartlar paydo bo'lmoqda. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida kompaniyaning strategik o'sishi va rivojlanishiga erishish uchun endi alohida loyiha va dasturlarni muvaffaqiyatli yakunlashning o'zi kifoya qilmaydi - kompaniyada amalga oshirilayotgan barcha loyihalarni yakunlash kerak. Bundan tashqari, biznes raqobatbardoshligining barqaror o'sishiga erishish nafaqat loyihalarni boshqarish bo'yicha to'g'ri ish natijasidir, balki kompaniya rahbariyati amalga oshiriladigan loyihalarni to'g'ri tanlashga majburdir.

Zamonaviy korxonalar duch keladigan asosiy muammolardan biri bu ular amalga oshirayotgan ko'plab loyiha va dasturlarning kompaniyaning strategik maqsadlari bilan bog'liqligi va barcha loyihalar o'rtasida cheklangan resurslarni samarali taqsimlash jarayonidir¹.

Aynan shu sababli, mamlakatimiz bozorida kompaniyaning IT-loyiha portfelini boshqarish usullarini tanlash va modellarni shakllantirish muammosi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligi ancha yuqori.

Maqolaning ilmiy tadqiqot maqsadi loyihani boshqarishning to'g'ri usulini tanlash va loyihaning iqtisodiy samaradorligini baholashda qiyinchiliklarga duch kelayotgan mamlakatimiz iqtisodiyotidagi zamonaviy kompaniyalar tomonidan IT-loyihalar portfelini boshqarish masalasini tahlil qilishdir.

Ilmiy tadqiqot doirasida quyidagi vazifalarni hal qilish zarur:

- korxonaning IT-loyihalari portfelini shakllantirish jarayonining asosiy bosqichlarini ajratib ko'rsatish;
- mahalliy kompaniyalar tomonidan IT-loyihalar portfelini shakllantirish jarayonining asosiy vazifalarini sanab o'tish;
- IT-loyihalar portfelini boshqarish uchun foydalaniladigan asosiy loyihalarni boshqarish usullarining xususiyatlari ko'rib chiqish;
- har bir loyihaning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish;
- IT-loyihalar portfelini shakllantirishning asosiy modellari va usullarini, shu jumladan ularning qisqacha tavsiflari va xususiyatlarini ko'rib chiqish;
- loyihani boshqarishda muvaffaqiyatsizlikka olib keladigan asosiy muammolarni ajratib ko'rsatish;
- loyihalarni boshqarish usullaridan foydalangan holda kompaniyalar uchun asosiy qiyinchiliklar va tahdidlarni tenglashtirishga qodir bo'lgan IT-loyihalarning muvozanatli portfelining rolini tahlil qilish.

Avvalo shuni ta'kidlaymizki, kompaniyaning IT-loyihalari portfelini

shakllantirish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat²:

- IT portfeli loyihalarini aniqlash (joriy va rejalashtirilgan loyihalar ro'yxati tuziladi);
- IT-loyihalarni guruhlash (guruhlar biznes maqsadiga qarab belgilanadi, loyihalar ushbu guruhlar orasida taqsimlanadi);
- IT-loyihalarning sifat tahlili (baholash mezonlari va ko'rsatkichlari aniqlanadi, loyihalar baholanadi, loyihalarni tahlil qilish va tanlash amalga oshiriladi);
- IT-loyihalarning miqdoriy tahlili (iqtisodiy samara va loyihani amalga oshirish muddati hisoblab chiqiladi, xarajatlar byudjetlari va loyiha strategiyasini amalga oshirish muddatlari/rejasi aniqlanadi);
- IT-loyihalarning ustuvorligi;
- IT-loyihalar portfelini muvozanatlash (portfelni moliyalashtirish jadvali shakllantirildi, portfel resurs rejasi shakllantirildi).

Shunday qilib, mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalarining IT-loyihalari portfelini shakllantirish jarayonining quyidagi vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin³:

- loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash;
- loyihalar portfelini shakllantirish;
- loyihani amalga oshirish jarayonini rejalashtirish;
- portfel loyihalari o'rtasida resurslarni taqsimlash;
- loyiha portfelini boshqarish.

IT-loyihalarni boshqarishning muhim jihati amaliy metodologiya hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, loyiha boshqaruvi mavjud bo'lgan vaqt davomida deyarli har qanday ehtiyoj uchun loyihani boshqarishning ko'plab turli usullari yaratilgan.

Eng mos metodologiyani tanlash uchun kompaniyaning IT-loyihalari uchun eng muhim mezonlarni, masalan, muddatlar (tugash muddatlar), resurslar, jarayonga rioya qilish yoki bir vaqtning o'zida bir nechta omillarni aniqlash kerak va keyin loyihani boshqarish usulini tanlash kerak. Albatta ijobiy ko'rsatkichga erishishga qaratilgan.

Moslashuvchan boshqaruvning birinchi usuli bu Agile (Agile). Ushbu yondashuv loyihalar va mahsulotlarni boshqarish uchun moslashuvchan iterativ-inkremental usullar oilasidir. Ushbu yondashuvga ko'ra, loyiha ketma-ket bosqichlarga emas, balki kichik kichik loyihalarga bo'linadi, keyinchalik ular

tayyor mahsulotga “yig’iladi”⁴.

Usul kompaniyaning IT-loyihalarini boshqarish vositasi sifatida quyidagi afzalliklarga ega⁵:

- birinchidan, bu majburiy jarayon bo’lib, unda har bir xodim va jamoa a’zosi har kuni o’z ishini sarhisob qiladi, o’z hamkasblari va rahbarlari bilan hal qilinmagan vazifalarni muhokama qiladi, shuningdek, keyingi davr uchun rejalarni belgilaydi;

- ikkinchidan, g’oyalar va vazifalarni tizimlashtirish jarayoni mavjud, chunki jamoa a’zolari har bir xodim ishining asosiy mohiyatini ko’rsatadigan Scrum doskasiga matn ma’nosi bo’lgan stikerlarni yopishtiradilar. Vazifalar bajarilgandan so’ng, jamoa stikerlarni bir ustundan ikkinchisiga o’tkazadi va shu bilan muvozanatli xaritaning strategik maqsadlarini amalga oshirishga yaqinlashadi;

- uchinchidan, loyiha yakunida jamoa a’zolari o’z rahbarlari bilan hal qilingan vazifalar va ish jarayonida yuz bergan o’zgarishlarni muhokama qiladilar. Natijalar kompaniyaning loyihani amalga oshirish bilan bog’liq bo’lgan afzalliklari va kamchiliklari bilan umumlashtiriladi.

Shu bilan birga, Scrum modelidan foydalanishning kamchiliklari ham mavjud:

- manfaatdor tomonlar bilan shartnomalar tuzishda qiyinchiliklar;
- jamoalar intizomiga putur yetkazadigan istisnolar ko’proq.

Keyingi usul – Lean (Lean), unda xuddi Scrumda bo’lgani kabi, ish alohida va mustaqil ravishda amalga oshiriladigan kichik yetkazib berish paketlariga bo’linadi. Lean Scrum kabi moslashuvchanlik va tuzilmani birlashtiradi, lekin biroz boshqacha tarzda⁶.

Biroq, loyihaning har bir qismi bir xil batafsil va sinchkovlik bilan o’rganish va e’tiborni talab qilmaydi. Ammo Lean har bir vazifa va bosqichga aynan shunday yondashuvni nazarda tutadi. Bu yirik va bir turdagi IT loyihalari uchun Leandan foydalanishning asosiy kamchiligidir.

IT-loyihalarni boshqarishdagi eng so’nggi tezkor metodologiya Kanban hisoblanadi. Agar Lean biroz mavhum ko’rinsa, Kanban bilan birgalikda foydalanish osonroq bo’ladi. Kanban Scrum usulida ruxsat etilganidan kamroq qat’iy intizomni o’z ichiga oladi. Har bir jamoa a’zosi ko’proq harakat erkinligiga ega bo’lishi va bir vaqtning o’zida bir nechta loyihalarni boshqarishi mumkin.

Scrum singari, Kanban ham yaxshi muloqotga ega bo’lgan juda qattiq

bog'langan jamoalar uchun juda mos keladi. Kanban yondashuvining zaif tomoni shundaki, u a'zolarining mahorati bir-biriga mos keladigan jamoalar uchun eng mos keladi. Shunday qilib, ular bir-birlariga muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarni yengishga yordam berishlari mumkin.

Bunday ijobiy taxminlarga qaramay, aksariyat milliy va xorijiy korxonalar IT-loyihalar portfelini boshqarishni samarasiz jarayonga aylantiradigan turli muammolarga duch kelishmoqda. Odatda, IT-loyiha eski xizmatlarni yangilariga almashtirish, tijorat saytini ishlab chiqish, yangi turdagi ish stollarini yaratish yoki ma'lumotlar bazalarini birlashtirish kabi noyob mahsulot, xizmat yoki muhit yaratishga qaratilgan qisqa muddatli harakatdir⁷.

Taniqli iqtisodchi olim va loyihalarni boshqarish bo'yicha maslahatchi Jozef Filips Amerika Qo'shma Shtatlardagi faoliyati davomida quyidagi statistik ma'lumotlarga duch kelganini ta'kidladi: loyihalarning atigi 29 foizi muvaffaqiyatli yakunlangan. Bunday yuqori nosozlikning asosiy sabablari (71%) quyidagi asosiy muammolardir:

- IT sohasida loyihalarni boshqarish odatiy loyihalarni yaratishga qaraganda ancha qiyin;
- loyihani boshqarish yetarli darajada ishlab chiqilmagan rejalashtirish bosqichini o'z ichiga oladi;
- asosan, IT-loyihalar o'zini turli xavf-xatarlarga duchor qilib, shoshqaloqlik bilan amalga oshiriladi;
- qoida tariqasida, IT sohasidagi loyihalarni boshqarishda menejerlar katta hajmdagi ishlarning mavjudligiga duch kelishadi, bu optimallashtirish va samaradorlik nuqtai nazaridan to'g'ri emas.

Ushbu muammolar va tahdidlarni tekislash uchun kompaniya rahbariyatining to'g'ri qarori IT-loyihalar portfelini boshqarishning muvozanatli usulini tanlash bo'ladi. Biroq, muvozanatli portfelni shakllantirish quyidagi qiyinchilikka duch keladi. Mezonlarni tanlash va har bir loyiha samaradorligini baholashda.

IT-loyihalarning eng samarali portfelini shakllantirish uchun turli model va usullardan foydalanish kerak. Shunday qilib, keling, IT-loyihalar portfelini shakllantirishning asosiy modellari va usullarini, shu jumladan ularning qisqacha tavsiflari va xususiyatlarini ko'rib chiqaylik⁸:

- “Bosqich-darvoza” jarayoni(Stage-Gate Process (SGP) - bu yangi mahsulotni (texnologiyani) g'oyadan boshlab tijoratga chiqarishgacha targ'ib

qilishning konseptual va operatsion modeli. SGP innovatsion jarayonni oldindan belgilangan bosqichlarga ajratadi, ularning har biri tadbirlar majmuini ifodalaydi.)ga asoslangan model (modelning o'ziga xos xususiyati shundaki, yangi mahsulotni yaratish loyihasi bosqichlarga bo'linadi. Har bir bosqich boshlanishidan oldin loyiha o'tishi kerak bo'lgan eshiklar mavjud. natijalari bo'yicha loyiha taqdiri to'g'risida qarorlar qabul qilinadi);

- Radulesk modeli (modelning o'ziga xos xususiyati shundaki, u moliyaviy resurslarni cheklash bilan xavf sharoitida chiziqli bo'lmagan matematik 0-1 dasturlash vositalaridan foydalangan holda ekspert ballari asosida mustaqil loyihalar portfelini boshqarishga qaratilgan);

- tarmoqni rivojlantirish loyihalarini boshqarish modeli (modelning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, tarmoqni rivojlantirish maqsadlari va ushbu maqsadlarga erishishni ta'minlaydigan dastur shakllantiriladi. Har bir loyiha "xarajat – samaradorlik" mezoni bo'yicha baholanadi);

- Babri-Devis modeli (modelning o'ziga xos xususiyati shundaki, u tashkilotning biznes jarayonlarini amalga oshirish uchun axborot tizimlari, texnologiyalari, platformalarini joriy etish bo'yicha loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash imkonini beradi);

- o'zaro bog'liq loyihalar portfelini shakllantirish uchun optimallashtirish modeli (modelning o'ziga xos xususiyati shundaki, loyihalar o'rtasidagi munosabatlar hisobga olinadi, loyiha portfeli kompaniyaning strategik maqsadlariga muvofiq muvozanatlanadi).

Shunday qilib, loyihalar portfelini shakllantirishning asosiy vazifasi loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash, ularni amalga oshirish jarayonini rejalashtirish va portfeldagi loyihalar o'rtasida resurslarni taqsimlashdan iborat. Shu bilan birga, kompaniyaning strategik maqsadlari va biznesning tarmoq xususiyatlariga qarab, loyiha portfelini shakllantirish uchun to'g'ri metodologiya va modelni tanlashning muhimligi va zarurligini bilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аньшин В.М., Демкин И.В., Никонов И.М., Царьков И.Н. модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. URL: https://www.hse.ru/data/530/907/1224/Publ5_Anshin.pdf (дата обращения: 26.11. 2019).
2. Емельянова К., Седова К. Отбор проектов в портфель: как сделать правильный выбор. URL: <http://www.pmpexpert.ru/presscenter/publication/detail.php?ID=2811> (дата обращения: 26.11.2019).

3. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. URL: <http://www.mtas.ru/person/novikov/upr.pdf> (дата обращения: 26.11.2019).
4. Как Amazon и Google: применяем Скрам в вашей команде. URL: <http://igate.com.ua/news/14921-kakamazoni-google-primenyaem-skram-v-vashej-komande> (дата обращения: 26.11.2019).
5. ТОП 7 методов управления проектами. URL: <https://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanbanprince2-i-drugie/> (дата обращения: 26.11.2019).
6. Управление IT-проектами: определение и решение ключевых проблем. URL: <http://www.advantagroup.ru/blog/upravlenie-it-proektami/> (дата обращения: 26.11.2019).
7. Алимов, Б. Б. (2023). Рақамли Трансформациянинг Суғурта Соҳасига Таъсири. *Miasto Przyszłości*, 38, 85-92.
8. Алимов, Б. Б. (2023). РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАЪСИРИДА СУҒУРТА БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ. *Gospodarka i Innowacje*, 37, 150-161.
9. Alimov, B. B. (2022). Risk management in investment projects. *International Journal of Marketing and Technology*, 12(08), 2249-1058.
10. Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. *International Finance and Accounting*, 2020(5), 24.

